

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ СТАДИИ НАЗНАЧЕНИЯ ДЕЛА К СЛУШАНИЮ

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE STAGE OF ASSIGNING A CASE TO A HEARING

КОЗИЧУК ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА,
Волгоградский государственный университет.

KOZICHUK EKATERINA KONSTANTINOVNA,
Volgograd State University.

В статье исследуется история развития института подготовки уголовного дела к судебному заседанию как гаранта защиты прав и свобод граждан в уголовном процессе. Анализируются нормы российского уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие деятельность суда на стадии подготовки к судебному разбирательству, начиная с XVIII века до наших дней. Рассматриваются этапы становления института подготовки к судебному заседанию, а также выявляются особенности его реализации в разные периоды российской истории. В результате проведенного исследования установлено, что данный институт, несмотря на свое позднее появление в российском уголовном процессе, прошел сложный путь развития от фрагментарной регламентации отдельных процедур до комплексной системы судебного контроля. Обосновывается идея о том, что на современном этапе развития уголовного процесса институт подготовки к судебному заседанию приобретает особую актуальность в контексте расширения судебного контроля и усиления гарантий прав участников процесса. Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего подготовку к судебному заседанию, в целях повышения его эффективности.

The article examines the history of the development of the institute of preparation of a criminal case for a court hearing as a guarantor of the protection of citizens' rights and freedoms in criminal proceedings. The norms of the Russian criminal procedure legislation regulating the activities of the court at the stage of preparation for trial, starting from the XVIII century to the present day, are analyzed. The stages of formation of the institute of preparation for the court session are considered, and the features of its implementation in different periods of Russian history are revealed. As a result of the conducted research, it was found that this institution, despite its late appearance in the Russian criminal process, has gone through a difficult path of development from fragmentary regulation of individual procedures to a comprehensive system of judicial control. The idea is substantiated that at the present stage of the development of the criminal process, the institution of preparation for a court hearing is becoming particularly relevant in the context of expanding judicial control and strengthening guarantees of the rights of participants in the process. It is concluded that it is necessary to further improve the legislation governing the preparation for the court session in order to increase its effectiveness.

Ключевые слова: подготовка к судебному заседанию, история уголовного процесса, судебный контроль, уголовное судопроизводство, досудебное производство, предание суду, распорядительное заседание, предварительное слушание, Устав уголовного судопроизводства, УПК РФ.

Key words: preparation for the court session, history of the criminal process, judicial control, criminal proceedings, pre-trial proceedings, trial, administrative session, preliminary hearing, Statute of Criminal Proceedings, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.

Изучение исторических корней института подготовки к судебному заседанию позволяет не только проследить эволюцию данного правового явления, но и выявить тенденции его развития, что может быть использовано для прогнозирования путей его дальнейшего совершенствования.

Анализ исторических источников уголовно-процессуального права показывает, что в течение длительного периода во многих странах, включая Россию, нормативное регулирование судебных заседаний, предшествующих судебному разбирательству по существу, отсутствовало. Это было обусловлено господством инквизиционной (розыскной) формы процесса, которая не предусматривала активной роли суда на досудебных стадиях.

В современных правовых системах институт предания суду в той или иной форме сохранился, претерпев ряд изменений, связанных с эволюцией уголовного процесса в целом. Однако, несмотря на произошедшие трансформации, его основное назначение – обеспечение условий для справедливого и эффективного судебного разбирательства – остаётся неизменным.

Таблица 1. Этапы развития института подготовки к судебному заседанию в России до 1864 года

Этап	Характеристика	Правовые акты	Особенности
Зарождение элементов подготовительной деятельности суда (начало XVIII века)	Отсутствие самостоятельной стадии подготовки к судебному заседанию; появление отдельных норм, регламентирующих судебные действия до начала разбирательства по существу	"Краткое изображение процессов или судебных тяжб" (1715 г.); Указ Петра I "О форме суда" (1723 г.)	Связь с досудебным производством; регулирование оформления и подачи челобитной
Формирование института подготовки к судебному заседанию (УУС 1864 г.)	Систематизация и расширение правового регулирования подготовки к судебному заседанию; выделение специальных процедур	Устав уголовного судопроизводства 1864 г.	Введение стадии предания суду; регулирование обжалования следственных действий; проведение распорядительного заседания

Источник: составлено автором.

Несмотря на богатую и давнюю историю российского уголовного судопроизводства, изучаемый нами институт подготовки к судебному заседанию отличается более поздним временем возникновения (табл. 1).

История института подготовки к судебному заседанию в России, несмотря на глубокие исторические корни отечественного уголовного судопроизводства, относительно непродолжительна и насчитывает всего несколько веков. Анализ исторических источников позволяет выделить несколько ключевых этапов в становлении и развитии данного института, первый из которых приходится на начало XVIII века, когда, несмотря на господство инквизиционной формы процесса, не предусматривающей активной роли суда на досудебных стадиях, появляются отдельные элементы правового регулирования судебной деятельности, предшествующей судебному разбирательству.

Так, "Краткое изображение процессов или судебных тяжб" 1715 года вводит разделение процесса на этапы, первый из которых, регулируя форму и содержание челобитной, порядок извещения сторон и разрешения их обращений к суду, уже можно условно обозначить

как подготовительный. Данный этап, продолжая развиваться в Указе Петра I "О форме суда" 1723 года, уточнившем требования к форме и содержанию челобитной, свидетельствует о стремлении к упорядочиванию процессуальных действий и обеспечению прав участников процесса [4].

Важной вехой в развитии российского уголовного процесса стало принятие Устава уголовного судопроизводства 1864 года [8] (далее – УУС), обусловленное необходимостью систематизации законодательства, усиления роли суда в защите прав граждан, а также тенденцией к переходу от инквизиционного к состязательному процессу. Именно в УУС институт подготовки к судебному заседанию получил более полное и системное законодательное оформление, проявившееся, во-первых, в регламентации порядка проведения распорядительного заседания, в ходе которого суд проверяет материалы дела, разрешает ходатайства и жалобы сторон, извещает участников процесса о времени и месте судебного разбирательства (Глава 2 УУС "О приготовительных к суду распоряжениях"); во-вторых, в установлении отдельных процедур предания суду для дел, подсудных суду присяжных, и дел о государственных преступлениях; в-третьих, в регламентации порядка обжалования следственных действий (Глава 12 отдела 1 УУС) [8].

При этом важно отметить, что, в отличие от стран Западной Европы, где институт подготовки к судебному заседанию первоначально возник в форме предания суду, в России он изначально был связан с досудебным производством. Более того, в УУС законодатель предусмотрел как предание суду, так и обжалование следственных действий, что свидетельствует о признании важности участия суда в обеспечении законности уголовного преследования на всех этапах процесса и отражает двойственную природу подготовки к судебному заседанию в УУС.

Таким образом, Устав уголовного судопроизводства 1864 года, закрепив две основные формы института подготовки к судебному заседанию – подготовку к рассмотрению жалоб в досудебном производстве и предание суду, стал важным этапом в формировании данного института в российском уголовном процессе и заложил основы для его дальнейшего развития.

Институт подготовки к судебному заседанию в советский и постсоветский периоды российской истории претерпел значительные изменения, отражая как общие тенденции развития уголовно-процессуального права, так и влияние конкретных политических и социальных факторов. Эти изменения затронули обе формы института подготовки к судебному заседанию – судебно-контрольную деятельность в досудебном производстве и предание суду (табл. 2).

Судебный контроль в досудебном производстве, закреплённый в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, получил своё развитие и в УПК РСФСР 1922 года, который первоначально предусматривал возможность обжалования действий следователя в судебном порядке.

Данная процедура предполагала проведение подготовительных мероприятий судом, включая истребование материалов дела и уведомление участников о времени и месте заседания. Однако уже в 1923 году эта форма судебного контроля была упразднена, что привело к исключению из УПК соответствующих норм, регулирующих подготовку к судебному заседанию по жалобам. Только в 1992 году, на волне демократических преобразований и с принятием Закона РФ "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР", судебный контроль в досудебном производстве был восстановлен, но лишь в отношении обжалования заключения под стражу. Новый закон предусматривал проведение судебного заседания с участием прокурора, защитника и лица, содержащегося под стражей, что вновь актуализировало необходимость проведения судом подготовительных мероприятий.

Таблица 2. Развитие института подготовки к судебному заседанию в советском и постсоветском уголовном процессе России

Форма подготовки	Период	Изменения	Нормативный акт
Судебный контроль в досудебном производстве	1922 г.	Введена возможность обжалования действий следователя в судебном порядке, предполагающая проведение подготовительных мероприятий (истребование материалов, уведомление участников)	УПК РСФСР 1922 года
	1923 г.	Упразднена возможность обжалования действий следователя, исключены соответствующие нормы о подготовке к судебному заседанию	Изменения в УПК РСФСР
	1992 г.	Восстановлен судебный контроль в отношении обжалования заключения под стражу. Предусмотрено судебное заседание с участием сторон, требующее проведения подготовительных действий судом	Закон РФ "О внесении изменений и дополнений в УПК РСФСР"
Предание суду	1922 г.	Сохранена стадия предания суду, унаследованная от УУС 1864 года	УПК РСФСР 1922 года
	1923 г.	Отменён запрет на ознакомление суда со всеми материалами дела на стадии предания суду	Постановление ВЦИК
	1929 г.	Упразднена обязательность проведения распорядительного заседания, за исключением отдельных случаев	Постановление ВЦИК и СНК РСФСР
	1934 г.	Усилены контрольные функции суда на стадии предания суду	Постановление Пленума Верховного Суда СССР
	1958 г.	Введена единоличная форма предания суду, распорядительное заседание стало исключительной формой	Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик
	1992 г.	Отменён термин "предание суду", упразднён коллегиальный порядок проведения стадии, установлена новая форма процессуального решения – постановление судьи	Закон РФ "О внесении изменений и дополнений в УПК РСФСР"
Предварительное слушание	1993 г.	Введено предварительное слушание как новая форма подготовки к судебному разбирательству при участии суда присяжных	Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судостроительстве РСФСР", УПК РСФСР, УК РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях"

Источник: составлено автором.

Институт предания суду, унаследованный от УУС, также претерпел значительные изменения в советский период. УПК РСФСР 1922 года сохранил стадию предания суду, но в последующие десятилетия она подвергалась значительным трансформациям, связанным с провозглашённой политикой упрощения уголовного процесса. Так, Постановление ВЦИК 1923 года [5] сняло запрет на ознакомление суда со всеми материалами дела на стадии предания суду, а Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1929 года [6] упразднило обязательность проведения распорядительного заседания по всем уголовным делам, сохранив его лишь в отдельных случаях. В 1934 году Пленум Верховного Суда СССР принял постановление [7], которое усилило контрольные функции суда на стадии предания суду, возложив на него обязанность тщательно проверять полноту материалов дела и обоснованность обвинения, а в 1958 году Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик [3] закрепили единоличную форму предания суду, превратив распорядительное заседание в исключительную форму подготовки к судебному разбирательству. Наконец, в 1992 году Закон РФ отменил термин "предание суду", упразднило коллегиальный порядок проведения стадии и установил новую форму процессуального решения - постановление судьи.

Таблица 3. Динамика развития института подготовки к судебному заседанию с 2002 года

Год	Изменения в УПК РФ	Краткое описание
2002	Вступление в силу УПК РФ	Введение самостоятельной стадии подготовки к судебному разбирательству (гл. 33 УПК РФ); расширение сферы применения судебного контроля в досудебном производстве
2003-2013	Многочисленные поправки, касающиеся порядка применения мер пресечения и продления сроков содержания под стражей (ст.ст. 108, 109 УПК РФ)	Уточнение процедуры избрания, изменения и отмены мер пресечения; усиление гарантий прав подозреваемых и обвиняемых
2013	Введение нового основания для проведения предварительного слушания - выделение уголовного дела (п. 7 ст. 229 УПК РФ)	Расширение возможностей для эффективной подготовки к судебному разбирательству и разрешения процессуальных вопросов до начала рассмотрения дела по существу
2015	Введение ст. 125.1 УПК РФ, регламентирующей порядок рассмотрения судом жалоб на бездействие руководителя следственного органа и следователя	Усиление судебного контроля за ходом предварительного расследования; расширение прав потерпевших на обжалование
2016	Введение нового основания для проведения предварительного слушания - соединение уголовных дел (п. 8 ст. 229 УПК РФ)	Повышение эффективности уголовного процесса за счёт объединения дел с общими обстоятельствами
2017	Введение ч. 5 ст. 239 УПК РФ, регламентирующей порядок применения мер безопасности в ходе судебного разбирательства	Обеспечение безопасности участников процесса и иных лиц, а также надлежащего порядка в судебном заседании

Источник: составлено автором.

Ещё одним важным этапом в развитии института подготовки к судебному разбирательству стало введение в российское уголовное судопроизводство суда присяжных в 1993 году. Данное нововведение, потребовавшее создания новой процедуры подготовки к судебному

разбирательству – предварительного слушания, стало результатом принятия Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судостроительстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и кодекс РСФСР об административных правонарушениях" [2].

Таким образом, история института подготовки к судебному заседанию в советский и постсоветский периоды демонстрирует сложный и противоречивый процесс его развития, характеризующийся как периодами упрощения и даже упразднения отдельных форм подготовительной деятельности, так и их последующим возрождением и совершенствованием. Эта эволюция тесно связана с общими тенденциями развития уголовного процесса, а также с конкретными историческими и политическими условиями.

Вступление в силу УПК РФ в 2002 году ознаменовало собой новый этап в развитии института подготовки к судебному заседанию, характеризующийся существенным расширением его содержания и активным внедрением в досудебное производство (табл. 3).

Анализ последующих изменений уголовно-процессуального законодательства свидетельствует о динамичном развитии данного института. Так, нормы, регламентирующие порядок применения мер пресечения (ст. 108 УПК РФ), продления сроков содержания под стражей (ст. 109 УПК РФ), а также рассмотрения жалоб (ст.ст. 125, 125.1 УПК РФ), неоднократно подвергались корректировке, что отражает поиск законодателем оптимальных механизмов судебного контроля и защиты прав участников процесса. Значительные изменения также затронули институт подготовки к судебному разбирательству, о чём свидетельствуют, например, введение новых оснований для проведения предварительного слушания (ст. 229 УПК РФ) и норм, регулирующих применение мер безопасности (ст. 239 УПК РФ).

Такая активность законодателя в сфере регулирования подготовки к судебному заседанию обусловлена, прежде всего, усилением правообеспечительной функции судебной деятельности. Современные исследователи единодушны во мнении, что суд играет ключевую роль в защите прав и свобод граждан в уголовном процессе, включая досудебные стадии. Судебный контроль, реализуемый через специальные процедуры, позволяет предотвратить произвол и злоупотребления со стороны правоохранительных органов, обеспечить доступ к правосудию на более ранних этапах производства по делу.

Однако важно подчеркнуть, что судебный контроль - не единственный механизм правообеспечения в уголовном процессе. Наряду с ним действуют прокурорский надзор и ведомственный контроль, которые также направлены на охрану прав и законных интересов участников процесса. Вместе с тем, судебный контроль обладает особым правовым статусом, обусловленным независимостью суда, состязательностью процесса и иными принципами правосудия, что делает его наиболее эффективным средством правовой защиты [1, с. 39].

В этом контексте институт подготовки к судебному заседанию приобретает особое значение, выступая гарантом эффективной реализации судебного контроля. Тщательная подготовка позволяет суду всесторонне изучить материалы дела, выявить возможные нарушения, обеспечить явку необходимых участников и создать условия для принятия законного и обоснованного решения.

В настоящее время в досудебных стадиях российского уголовного процесса можно выделить несколько форм подготовки к судебному заседанию, обусловленных спецификой разрешаемых вопросов:

- подготовка к принятию решения о применении мер пресечения и иных мер процессуального принуждения, а также продлении сроков их действия;
- подготовка к принятию решения о производстве следственных действий;
- подготовка к рассмотрению и разрешению жалоб.

Каждая из этих форм имеет свои процессуальные особенности, что обуславливает необходимость их детальной законодательной регламентации. Дальнейшее совершенствование института подготовки к судебному заседанию должно быть направлено на устранение

пробелов в законодательстве, унификацию процессуальных механизмов, а также повышение эффективности судебного контроля как гаранта защиты прав и свобод граждан в уголовном процессе.

Выводы.

1. Изучение исторического пути становления института подготовки к судебному заседанию показывает, что, несмотря на длительное господство инквизиционной модели процесса, препятствовавшей активной роли суда на досудебных стадиях, постепенное усиление гарантий прав личности и развитие состязательных начал привели к формированию данного института в большинстве современных правовых систем.

2. В России, несмотря на более позднее возникновение, институт подготовки к судебному заседанию, пройдя сложный путь развития от фрагментарной регламентации отдельных процедур до расширения сферы применения судебного контроля, приобрёл двойственную природу, связанную как с досудебным производством, так и с подготовкой дела к рассмотрению по существу.

3. Анализ эволюции института демонстрирует, что, несмотря на ряды трансформаций, его основное назначение – обеспечение условий для справедливого и эффективного судебного разбирательства – остаётся неизменным, обуславливая необходимость постоянного совершенствования законодательства и унификации процессуальных механизмов в целях повышения эффективности судебного контроля, как гаранта прав и свобод граждан на всех этапах уголовного судопроизводства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грязева Н.В. Судебное разбирательство и особые производства в уголовном процессе / Н.В. Грязева, С.В. Владимиров. Самара: Самарский юридический институт, 2022. 97 с.
2. Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2869-1 "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судостроительстве РСФСР", Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР" // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 27. Ст. 1560. (утратил силу в связи с принятием Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ // Российская газета. 2011. 11 февраля. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5983.
3. Закон СССР от 25 декабря 1958 г. "Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик" // Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 15. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3900>.
4. Законодательство Петра I. 1696-1725 годы / МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. истории государства и права; Сост. В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2014. 528 с.
5. Постановление ВЦИК от 15 февраля 1923 г. "Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3551>.
6. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 октября 1929 г "Об изменениях Уголовно-процессуального кодекса РСФСР" // Собрание узаконений РСФСР. 1929. № 78. Ст. 756. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=22490>.
7. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 7 июня 1934 г. "О необходимости строжайшего соблюдения судами уголовно-процессуальных норм": Сб. постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1957 гг. М.: Юрид. изд-во М-ва юстиции СССР, 1958. С. 80. URL: https://e-ecolog.ru/docs/t-SEoKxcPnug9_IH0gCIZ.
8. Устав уголовного судопроизводства 1864 года. URL: https://pnu.edu.ru/ru/faculties_old/full_time/isptic/iogip/study/studentsbooks/hist-sources1/oiio33 (дата обращения: 29.06.2024).

© Козичук Е.К., 2024.